

Сергеева М. С.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Институт археологии НАН Украины

К ВОПРОСУ О РОЛИ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ В РАЗВИТИИ КОСТОРЕЗНОГО РЕМЕСЛА В ЮЖНОЙ РУСИ

Начало формирования профессионального косторезного ремесла и особенно освоение такого его специфического направления, как художественная обработка костных материалов, на территории Южной Руси относится ко времени не ранее X в. При этом обращает на себя внимание наличие достаточно разнообразного ассортимента косторезной продукции, относящегося к указанному времени, в то время как на памятниках VIII–IX вв. она в основном представлена примитивными орудиями труда, изготовленными в рамках домашнего ремесла (проколки и ложила из осколков костей и т.п.). Более сложные изделия единичны. Таким образом, нет оснований говорить о существовании длительной традиции обработки кости у восточных славян в период, предшествующий становлению древнерусского государства. Развитое косторезное ремесло Черняховского времени не имело продолжения в последующее время, что исключает его из числа источников формирования древнерусского ремесла. Можно с полным основанием утверждать, что специализированное косторезное ремесло Киевской Руси не имело глубоких местных корней и возникло как новое явление в процессе развития древнерусского ремесла, прежде всего городского.

В этой связи встает вопрос о роли инокультурных влияний на данный процесс. Прежде всего, следует обратить внимание на соседние регионы, где формирование косторезного ремесла как отдельной специализированной отрасли в силу разных обстоятельств началось раньше. Отметим интенсивные культурные контакты с североевропейским ареалом, имевшие место в IX–X вв. Целый ряд изделий из костных материалов, связанных с северной традицией, входит в основной набор южнорусской косторезной продукции X – первой половины XI в. Сюда относятся некоторые типы односторонних наборных гребенок, остроконечники с зооморфными завершениями, различные художественные изделия.

С другой стороны, в это же время появляются элементы материальной культуры кочевых народов (в частности, использование деталей из кости и рога в конструкции предметов вооружения), а также декоративное оформление изделий, предположительно связанное с искусством кочевых народов. Влияние византийского мира на развитие косторезного ремесла в Южной Руси в указанный период практически не прослеживается.

Большую роль в развитии местного ремесла могли играть приезжие мастера, которые распространяли как творческие идеи, так и технологию обработки кости и рога. Тема странствующих ремесленников неоднократно поднималась в литературе (К. Амброзиани, З. Курнатовска, А. Кристоферсен, Л.И. Смирнова, В.Е. Флерова и др.). Учитывая историческую ситуацию, можно допускать, что некоторые ремесленники мигрировали и поселялись в городах Южной Руси, где и проходила их дальнейшая деятельность, которая играла важную роль на этапе становления местного ремесла особенно на первых этапах (IX–X вв.). С влиянием извне можно связывать появление в разных ареалах Европы похожих по форме и орнаментации изделий, прежде всего общеевропейских типов наборных односторонних гребней, а также распространение в Киеве и вообще в Среднем Поднепровье североевропейских традиций. С указанными традициями связано формирование местной школы художественного ремесла, о чем свидетельствуют изделия, ориентированные на североевропейскую стилистику. Логично допускать, что основателями этой школы были приезжие мастера.

В XI–XII вв. с развитием местного ремесла роль внешних контактов уменьшается, однако не исчезает. Среди изделий из кости и рога этого периода присутствуют вещи, в том числе художественные, выпадающие из местной косторезной традиции. Некоторые из них относятся к явному импорту. Однако в ряде случаев подобные изделия имеют местное происхождение. В их числе – неоднократно публиковавшиеся амулеты в виде ножен, найденные в Воинской Гребле [1, табл. XXIV, 3; 7, 143, рис. 21], характерные для древностей севера Восточной Европы. На местное происхождение изделий из Воинской Гребли указывает то, что одно из них является полуфабрикатом. Особо следует отметить находку на одной из уса-

деб Киева остатков моржовых черепов и изделий из моржового бивня, а также изделий немецкого облика из костных материалов [2; 3, 266], что наглядно свидетельствуют в пользу продолжения деятельности приезжих мастеров в период расцвета местного ремесла в XII в.

В указанный период одним из важнейших вопросов, связанных с изучением древнерусского косторезного ремесла становится выявление путей распространения продукции мастеров-косторезов. В этом плане особый интерес вызывают образцы художественных изделий из кости и рога с идентичным зооморфным, декором, происходящие с разных территорий, которые позволяют ставить вопрос о существовании единого источника для одинаковых изображений. Такой декор мог быть результатом или работы одного странствующего мастера, или использования одного и того же образца разными мастерами.

Особое значение имеют биоморфные изображения на изделиях из кости, наглядно демонстрирующие оба названных пути распространения творческих идей:

1) идентичные изображения птиц в контурной технике на фрагменте кости из Киева (случайная находка на берегу Днепра) и ручке ножа из Старой Рязани;

2) игольники в виде рыбки, происходящие из Новгорода, Киева и Чернигова. При этом игольники из Киева и Новгорода практически идентичны по характеру исполнения. Декор черниговского игольника несколько отличается, однако выполнен в том же стиле.

3) зооморфные застежки (предположительно детали конской узды), выполненные в одном стиле, происходящие из Киева, Вышгорода (этот экземпляр – полуфабрикат) и Шестовицы. Полуфабрикат из Вышгорода следует рассматривать, как попытку изготовить изделие, аналогичное киевскому, шестовицкая застежка несколько отличается по форме.

Автору уже приходилось обращаться к указанным группам изделий в связи с рассматриваемой проблемой [4; 5, 141-142, 145-146]. Их можно рассматривать в контексте разных путей распространения художественной продукции на территории Руси. Кость из Киева с выгравированными на ней птицами дает яркий пример копирования какого-то исходного образца, использовавшегося также в орнаментации рукоятки из Рязани. Не исключен общий прототип для зооморфных застежек. Что касается игольников в виде рыбы (по крайней мере, идентичных экземпляров – киевского и новгородского), на их примере правомерно ставить вопрос о путях распространения продукции одного мастера. Предварительно предполагается два возможных варианта: попадание на другую территорию в составе импорта и передвижение самого странствующего мастера, охватывающее значительную территорию Руси. Третий экземпляр (черниговский), учитывая стилистические отличия, могли изготовить позже, по имеющемуся образцу, возможно, привозному.

Занимая важное место в формировании древнерусского косторезного ремесла, культурные взаимодействия, однако не привели к его нивелировке на всей территории Древней Руси. Имеющая место общность технологии обработки костных материалов и наличие большого количества стандартных изделий, общих для всей территории Руси и, шире, Восточной Европы, не исключают региональных различий в древнерусском ремесленном производстве XII–XIII вв. Специальное исследование косторезного ремесла Киева и Воинской Гребли – двух памятников Южной Руси с наиболее репрезентативными косторезными комплексами [6], продемонстрировало наличие местной специфики производства, проявляющейся даже в пределах одного региона на локальном уровне. Локальные особенности проявляются, прежде всего, в отношении к разным видам костного сырья и в отдельных типах готовых изделий.

Примечания

1. Довженко В. Й., Гончаров В. В., Юра Р. О. Древньоруське місто Воїнь. – К., 1966.
2. Сагайдак М. А., Хамайко Н. В., Вергун О. И. Новые находки древнерусских игральных фигурок из Киева // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Збірка наукових праць. – Т. 2. – Коростень, 2008. – С. 137-145.
3. Сагайдак М. А., Хамайко Н. В., Вергун О. І. Нові дослідження торговельно-ремісничих садиб давньокіївського Подолу // АДУ 2008. – К., 2009. – С. 264-267.
4. Сергеева М. С. Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я // Церква – наука – суспільство. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26–28 травня 2010 р.) – К., 2010. – С. 69-71.
5. Сергеева М. С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. – К., 2011.
6. Сергеева М. С. К вопросу о локальных традициях в древнерусском косторезном ремесле // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ, 2011. – Вип. 11. – С. 240-251.
7. Сергеева М. С. Вироби з кістки та рогу з Воїнської Греблі // Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України: джерела та дослідження // Археологія і давня історія України. – К., 2012. – Вип. 8. – С. 133-145.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013